

**Stolperstein-Biografien Familie Katz:
Moritz, Rosa, Henny und Julius**

Für Henny Porter, ihren Sohn Marc und die ganze Familie

Text und Layout: Marion Weber, Stuttgart

Die Internetlinks für Fußnoten und Literaturquellen sind hier in der Langversion hinterlegt: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19799066>.

Der gesamte Text ist ebenfalls abrufbar:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19799215>

Titelfoto: Ludwigstraße 10 (Foto: privat)

Fast ein Jahrhundert nach ihrer Geburt in Stuttgart hat Henny Porter, geborene Katz, im Januar 2025 im Deutschen Generalkonsulat in Miami erstmals die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. Im Alter von 99½ Jahren schlug sie damit ein neues Kapitel in ihrer an Abenteuern und Wendungen reichen Lebensgeschichte auf¹.

Abb. 1: Moritz Katz mit seinen Kindern Julius und Henny (Foto: privat)

Ihre Eltern stammen aus Galizien, bis 1918 Teil des Habsburger Kaiserreiches. Dank der Germanisierungsbestrebungen der k. u. k.-Beamten erhielten Juden bevorzugt deutsche Familiennamen, so auch die Familien von Moritz (Moshe) Katz und Rosa (Roza) Roth. Moritz Katz, geboren am 17. Februar 1896, stammt aus Lubaczów, seine spätere Frau Rosa Roth, geboren am 15. November 1898, aus dem rund 120 km südlicher gelegenen Wielopole bei Sanok².

¹ Facebook-Eintrag des German Consulate General in Miami, 22.01.2025, [Link Facebook](#)

² Daten lt. Katz Roth report and research von Matan Shefi Research, Warschau (2024). Original Geburtseinträge für Rosa unter Archiwum Państwowe w Rzeszowie Oddział w Sanoku, Księga urodzeń dla miejscowości Sanok, 1898 #28, scan #9, [Link Szukajwarchiwach](#)

Der wachsende Antisemitismus und die schwierige wirtschaftliche Lage in Galizien haben ab Ende des 19. Jahrhunderts viele Menschen zur Auswanderung gen Westen veranlasst, ins Deutsche Reich und bis nach Amerika. Das gilt auch für die drei Anfang des 20. Jahrhunderts noch lebenden Söhne von Jonas und Hena Katz. Hermann Hirsch, der älteste Sohn, zieht mit seiner Familie noch vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs nach Karlsruhe, später nach Esslingen³. In Esslingen lebt seit 1920 ebenfalls Hermanns Bruder Isaac Katz⁴, der ab 1923 gemeinsam mit Salomon Friedrich und Isaac Pariser Teilhaber eines Textilgeschäfts in Stuttgart ist⁵. So zieht es auch den dritten Sohn Moritz, der als Infanterist auf Seiten Österreich-Ungarns am Ersten Weltkrieg teilgenommen hat, nach 1918 nach Württemberg. 1924 heiratet er in Esslingen Rosa Roth, die bei der Hochzeit noch eine Adresse in (Duisburg-)Hamborn

³ Siehe Erhebungen über die jüdischen Einzelschicksale in alphabetischer Folge der Wohnorte: Ludwigsburg A - K, Landesarchiv Baden-Württemberg, Hauptstaatsarchiv Stuttgart (LABW HStAS) EA 99/001 Bü 81 Hermann Katz, [Link LABW HStAS](#)

⁴ Siehe Erhebungen über die jüdischen Einzelschicksale in alphabetischer Folge der Wohnorte: Stuttgart K, LABW HStAS, EA 99/001 Bü 168 Isaac Katz, [Link LABW HStAS](#)

⁵ Siehe dazu Handelsregistereintrag zum *Herrenkleiderhaus Pafrika GmbH*: Deutscher Reichsanzeiger, 24.08.1923, S. 24, [Link Deutsches Zeitungsportal Reichsanzeiger](#). Weitere Meldungen zu dem in *Helios GmbH* umbenannten Unternehmen siehe Deutscher Reichsanzeiger, 18.03.1925, S. 28, [Link Deutsches Zeitungsportal Reichsanzeiger](#), Deutscher Reichsanzeiger, 15.03.1928, S. 17, [Link Deutsches Zeitungsportal Reichsanzeiger](#). Im September 1935 scheidet Isaac Katz aus dem Unternehmen aus, siehe Deutscher Reichsanzeiger, 30.09.1935, S. 13, [Link Deutsches Zeitungsportal Reichsanzeiger](#). Die engen familiären und geschäftlichen Verflechtungen der jüdischen Kaufleute aus Galizien in der Region Stuttgart wären eine eigene Untersuchung wert.

angibt⁶. Die Trauzeugen sind enge Verwandte: Moritz' Bruder Hermann und Rosas Bruder Leo (Leiser), Kaufmann in Stuttgart.

Familiengeschichte in Stuttgart

Das Ehepaar Moritz und Rosa Katz lässt sich kurz nach der Heirat ebenfalls in Stuttgart nieder, Tochter Henny kommt hier am

8. August 1925

zur Welt⁷. Mit

dem am

27. Januar 1929

*Süddeutscher Gummi- u. Schuhvertrieb Katz u.
Pariser. Leonhardstr. 11 u. Holzstr. 10. ☎24599.

Abb. 2: Stuttgarter Adressbuch 1926,

Teil IV, S. 188 (Quelle: WLB)

geborenen Sohn Julius Adolf ist die Familie komplett. Die junge Familie wohnt zunächst im Leonhardsviertel in der Katharinenstraße⁸; quasi um die Ecke betreibt Moritz Katz gemeinsam mit seinem Partner Oskar Pariser⁹ einen Großhandel für Schuhmacher-Artikel und Schuhe¹⁰, außerdem in der Holzstraße das *Schuhhaus im Zentrum Katz u. Pariser OHG*. Doch

⁶ Standesamt Esslingen, Heiratsregister 1924 #147. Demnach wohnt der Bräutigam in Esslingen, Strohstraße 32, die Braut in Hamborn, Alleenstraße 107.

⁷ Standesamt Stuttgart, Geburtsregister 1925 #3484

⁸ Stuttgarter Adressbuch 1926, Teil II, S. 267, [Link Stuttgarter Adressbuch 1926](#)

⁹ Moses, Oskar und Isaac Pariser waren offensichtlich Brüder, Moses, Ozjasz und Izak werden im Census 1902 jeweils als *syn* (Sohn) von Szaja Pariser und seiner Frau Czarna bezeichnet s. dazu Jewish Records Indexing Poland, Rzeszow PSA 1902 Census, [Link JRI Poland](#)

¹⁰ Stuttgarter Adressbuch 1926, Teil IV, S. 188, [Link Stuttgarter Adressbuch 1926](#). Zur Firma siehe Handelsregistereintrag: Deutscher Reichsanzeiger, 18.02.1925, S. 26, [Link Deutsches Zeitungsportal Reichsanzeiger](#). Bei der Gründung 1922 als *Süddeutsche Gummi-Vertriebsgesellschaft mbH* ist als dritter Geschäftsführer Wilhelm Wolf Schlesinger genannt, später Miteigentümer des Hauses in der Ludwigstraße. Siehe zur Firmengründung Deutscher Reichsanzeiger, 7.04.1922, S. 37, [Link Deutsches Zeitungsportal Reichsanzeiger 1922](#)

die wirtschaftliche Krise trifft auch diese beiden Unternehmen: Im Februar 1927 wird „die Geschäftsaufsicht zur Abwendung des Konkurses angeordnet“¹¹. Binnen eines Jahres werden Groß- und Einzelhandel liquidiert¹².

Abb. 3: Rosa Katz mit Henny und Julius (Foto: privat)

Doch Moritz gibt nicht auf und konzentriert sich auf den Schuh-einzelhandel. Anfang der 1930er Jahre gibt es nicht nur das *Schuhhaus im Zentrum Katz u. Cie.* in der Holzstraße 14 in Stuttgart, sondern ab 1929 auch eine Filiale in Schwenningen¹³ und später außerdem eine Filiale in Ludwigsburg¹⁴. Letztere wird von Moritz‘

¹¹ Siehe Meldung im Schwäbischen Merkur, 14.02.1927, S. 14, [Link Deutsches Zeitungsportal Merkur](#)

¹² Siehe Handelsregistereintrag: Deutscher Reichsanzeiger, 21.06.1927, S. 20, [Link Deutsches Zeitungsportal Reichsanzeiger](#)

¹³ Eröffnung der Filiale Schwenningen am 6. Dezember 1929, ab 1.08.1933 Robert Benz Nachfolger. Mitteilung des Stadtarchivars Markus Teubert, Villingen-Schwenningen, vom 20.01.2026.

¹⁴ Nennung aller drei Filialen in Anzeige für Inventurverkauf in Marbacher Zeitung, 27.01.1933, S. 4, [Link Deutsches Zeitungsportal Marbacher Zeitung](#). Nicht verwandt und verschwägert ist Moritz Katz mit dem gleichnamigen

Bruder Hermann Katz geführt, der dort seine Frau Selma und seine Tochter Rosa Hilde sowie eine Angestellte beschäftigt¹⁵.

Moritz Katz konzentriert sich auf das Geschäft in Stuttgart, ist beruflich viel unterwegs. Rosa Katz ist nicht nur mithelfende Ehefrau, sondern neben ihrem Mann Gesellschafterin der OHG¹⁶ und bei einer weiteren Unternehmensgründung (*Union-Schuhhaus GmbH*) 1931 als gleichberechtigte Geschäftsführerin eingetragen¹⁷, was für die damalige Zeit durchaus ungewöhnlich ist. Der wirtschaftliche Aufstieg ermöglicht auch den Umzug in eine ge-

Schuhmacher Moritz Katz, geb. 6.03.1883 in Kassel und wohnhaft in Stuttgart in der Gartenstraße 6, der am 21.11.1939 stirbt, möglicherweise an den Folgen der Inhaftierung wenige Tage vorher, siehe Standesamt Stuttgart Sterberegister 1939 #3870 und Artikel im NS-Kurier, 11.11.1939, S. 6, [Link Deutsches Zeitungsportal NS-Kurier](#). Der Schuhmacher Moritz Katz ist auf dem Pragfriedhof begraben, s. Joachim Hahn, Friedhöfe in Stuttgart, Bd. 3, Pragfriedhof Israelitischer Teil, Stuttgart 1992, S. 115. Die biografischen Angaben beziehen sich auf den Inhaber des *Schuhhauses im Zentrum* und sind somit nicht korrekt.

¹⁵ Siehe Erhebungen über die jüdischen Einzelschicksale in alphabetischer Folge der Wohnorte: Esslingen am Neckar, LABW HStAS, EA 99/001 Bü 27 Hermann Katz, [Link LABW HStAS](#); außerdem Stolperstein-Biografie in Ludwigsburg: [Link Stolpersteine Ludwigsburg](#). Für Hermann Katz, seine Tochter Rosa Hilde und seine zweite Frau Selma (Sarah) liegen auch Stolpersteine an ihrem vorigen Wohnsitz in Esslingen: [Link Stolpersteine Esslingen](#). Der ältere Sohn Josef arbeitet ab 1929 in dem erlernten Beruf als Verchromer in Berlin, s. eidesstattliche Erklärung von Josef Katz vom 8.06.1959 in der Entschädigungsakte Landesarchiv Baden-Württemberg, Staatsarchiv Ludwigsburg (LABW StAL), EL 3250 I 39514 Hermann Katz, Ast. Josef Katz-Kirschner, [Link LABW StAL](#).

¹⁶ Siehe Handelsregisterauszug für *Schuhhaus im Zentrum Katz & Cie.* in: Landesamt für die Wiedergutmachung Baden-Württemberg: Einzelfallakten / ca. 1945-2021, LABW StAL, EL 350 I Bü 27048, Moritz Katz, [Link LABW StAL](#) Scan 54

¹⁷ Siehe Handelsregistereintrag für *Union-Schuhhaus GmbH*, Deutscher Reichsanzeiger, 4.12.1931, S. 14, [Link Deutsches Zeitungsportal Reichsanzeiger](#)

räumige, gutbürgerliche Wohnung im Stuttgarter Westen in der Ludwigstraße 10 – zunächst als Mieter, später als Eigentümer¹⁸.

Die Kinder sind in der Obhut eines Kindermädchens, während sich die Eltern um das Geschäft kümmern. Henny Porter erinnert sich später in einem Interview an eine glückliche Kindheit, sie sei sehr sportlich gewesen und mit ihrer Freundin gerne schwimmen gegangen¹⁹.

¹⁸ Ab 1936 werden Moritz Katz und der ebenfalls im Schuhhandel tätige W[olf Wilhelm] Schlesinger als gemeinsame Eigentümer der Häuser Ludwigstraße 10+12 geführt, s. Stuttgarter Adressbuch 1936, Teil III, S. 270, [Link Stuttgarter Adressbuch 1936](#). Schlesinger, Jahrgang 1888, ist ebenfalls ein polnischer Jude, er wird 1943 in Majdanek ermordet, siehe Erhebungen über die jüdischen Einzelschicksale in alphabetischer Folge der Wohnorte: Stuttgart Rothsch -Si, LABW HStAS EA 99/001 Bü 172, Wolf Wilhelm Schlesinger, [Link LABW HStAS](#), außerdem Yad Vashem Shoah Names Database, <https://collections.yadvashem.org/en/names/11626159>

¹⁹ Oral history interview with Henny Porter, geb. Katz, 20.04.2015, United States Holocaust Memorial Museum. Video abrufbar unter [Link Video 2015](#), siehe ca. ab Minute 3:45.

Isolation und Verfolgung

Doch ab 1932 ändern sich die Zeiten. Die NSDAP hetzt auch in Stuttgart gegen Geschäfte jüdischer Eigentümer²⁰. Und ganz offen

Abb. 4: Meldung im NS-Kurier - Südwestdeutsche Tageszeitung für Politik, Wirtschaft, Kultur, 23.06.1932, S. 4 (Quelle: Deutsches Zeitungsportal via WLB)

²⁰ Die im Dezember 1931 gegründete *Union-Schuhhaus GmbH* wird im Juni 1933 bereits wieder liquidiert, das Unternehmen hat den Sitz im gleichen Gebäude wie das *Schuhhaus im Zentrum*, siehe *Deutscher Reichsanzeiger* 7.06.1933, S. 21, [Link Deutscher Reichsanzeiger 1933](#). Ein Schuhhaus *Monopol* ist bisher nicht nachweisbar.

Das hier ebenfalls genannte Textilkaufhaus *Helios GmbH* gehört bis 1935 Moritz' Bruder Isaac Katz und Salomon Friedrich, dem Vater von Hennys Freundin Lilly. Siehe dazu *Deutscher Reichsanzeiger*, 30.09.1935, S. 13, [Link Deutscher Reichsanzeiger 1935](#) und Erhebungen über die jüdischen Einzelschicksale in alphabetischer Folge der Wohnorte: Stuttgart E-F, LABW HStAS, EA 99/001 Bü 65, Friedrich, Salomon: [Link LABW HStAS](#)

heißt es kurz nach der Machtergreifung bereits am 1. April 1933:
„Kauft nicht in jüdischen Geschäften und Warenhäusern!“²¹.

Die ersten Bekannten und Verwandten verlassen Stuttgart: Moritz‘
langjähriger Geschäftspartner Oskar Pariser emigriert im April 1933

Abb. 5: Stuttgarter NS-
Kurier, 20.07.1935, (Quelle:
Deutsches Zeitungsportal
via WLB)

mit seiner Familie nach Südfrankreich²²,
sein Bruder Isaac in Esslingen wandert
1937 mit der Familie nach Palästina aus²³.
Sie und viele andere sind weniger
optimistisch als Moritz und Rosa Katz, die
das Erarbeitete ungern aufgeben wollen
und an ein rasches Ende des NS-Regimes
glauben, so erinnert sich Henny Porter²⁴.
Auch die Kinder spüren die zunehmende
Isolierung. Henny muss 1933 auf die jüdi-
sche Schule wechseln, Freundinnen ver-

²¹ Stuttgarter NS-Kurier: Südwestdeutsche Tageszeitung für Politik, Wirtschaft, Kultur, 1.04.1933, S. 2, [Link Deutsches Zeitungsportal NS-Kurier](#)

²² Zur Biografie von Oskar Pariser siehe Erhebungen über die jüdischen Einzelschicksale in alphabetischer Folge der Wohnorte: Stuttgart O - Roth, LABW HStAS, EA 99/001 Bü 171 Oskar Pariser, [Link LABW HStAS](#)

²³ Zur Biografie von Isaac Katz und seiner Frau Liebe (Lola) sowie ihrer drei Kinder Henny (Channa), Arie Leo und Lucie (Leah), siehe Erhebungen über die jüdischen Einzelschicksale in alphabetischer Folge der Wohnorte: Stuttgart K, LABW HStAS, EA 99/001 Bü 168 Isaac Katz, [Link LABW HStAS](#);

Erhebungen über die jüdischen Einzelschicksale in alphabetischer Folge der Wohnorte: Stuttgart K, LABW HStAS, EA 99/001 Bü 168 Liebe (Lola) Katz, [Link LABW HStAS](#);

Erhebungen über die jüdischen Einzelschicksale in alphabetischer Folge der Wohnorte: Stuttgart K, LABW HStAS, EA 99/001 Bü 168 Henny Katz, [Link LABW HStAS](#);

Erhebungen über die jüdischen Einzelschicksale in alphabetischer Folge der Wohnorte: Stuttgart K, LABW HStAS, EA 99/001 Bü 168 Arie Leo Katz, [Link LABW HStAS](#).

²⁴ Interview mit Henny Porter (wie Anm. 19), siehe ca. ab Minute 4:30.

schwinden und auf den geliebten Schwimmsport muss sie bald ebenfalls verzichten.

Angesichts der immer stärker werdenden Einschränkungen und der wachsenden Isolierung informiert sich Moritz Katz über Ausreisemöglichkeiten nach Südamerika oder in die USA, er denkt über eine Schuhproduktion in Brasilien nach²⁵. Seine Frau plädiert für die USA, schließlich leben dort bereits vier ihrer Brüder und ihre Schwester Pauline²⁶.

1938 spitzt sich die Situation zu. Der gewalttätige Terror im Umfeld des „Anschlusses“ Österreichs im März in Wien, das Scheitern der internationalen Konferenz in Evian über eine Lösung für jüdische Flüchtlinge im Juli und der Beschluss der polnischen Regierung, polnischen Juden im Ausland die Staatsbürgerschaft zu entziehen, all diese Ereignisse markieren die immer stärker werdende Bedrohung.

Am 28. Oktober 1938 wird diese Bedrohung ganz konkret: Die in Deutschland lebenden polnischen Juden werden vom NS-Regime quasi über Nacht nach Polen abgeschoben. Dies trifft auch die hier lebenden Mitglieder der Familien Katz und Roth, die jahre- und jahrzehntelang mit ihren polnischen Pässen unbehelligt in Deutschland wohnten und arbeiteten. In Ludwigsburg werden Her-

²⁵ Interview mit Henny Porter (wie Anm. 19), siehe ca. ab Minute 5:20.

²⁶ David Roth, der Älteste, lebt in Pittsburgh, siehe Biografien in WikiTree: <https://www.wikitree.com/wiki/Roth-9550>. Joseph lebt in Youngstown/Ohio, siehe <https://www.wikitree.com/wiki/Roth-9549>, ebenso sein Bruder Herschel Zvi, siehe <https://www.wikitree.com/wiki/Roth-9567>. Ebenfalls in den USA lebt Jakob, siehe <https://www.wikitree.com/wiki/Roth-9560>. Schwester Pesla (Pauline), die in den Passagierlisten fälschlicherweise als Rosas Schwägerin bezeichnet wird, lebt in Cleveland, siehe <https://www.wikitree.com/wiki/Roth-9553>.

mann Katz mit Frau und Tochter deportiert²⁷, in Stuttgart Moritz Katz sowie Rosas Bruder, der Kaufmann und Vertreter für Spitzen Leiser Roth, und seine Frau Martha²⁸, außerdem Wolf Wilhelm Schlesinger, der Miteigentümer des Hauses in der Ludwigstraße und frühere Geschäftspartner, sowie dessen Frau Paula²⁹. Auch

²⁷ Hermann Katz wird schließlich im Februar 1942 in Dachnow nahe seines Heimatortes Lubaczow ermordet, s. Yad Vashem Shoah Names Database, <https://collections.yadvashem.org/en/names/593249>. Sohn Josef überlebt in Spanien. Tochter Rosa Hilde gelingt im Sommer 1939 die Flucht in die USA, siehe New York, U.S., Arriving Passenger and Crew Lists (including Castle Garden and Ellis Island) for Rosa Hilde Katz, [Ancestry Link](#). Dort heiratet sie 1940 Ludwig Bloch, der zuvor in Stuttgart gemeinsam mit seiner Mutter Friederike und seinem Bruder Max das bekannte vegetarische Restaurant *Gaststätte Bloch* betrieb, siehe [Link Stolpersteine](#).

²⁸ Leiser Roth wird noch 1939 als Kaufmann, Großhandel für Handarbeiten, geführt, siehe Stuttgart Adressbuch 1939, Teil II, S. 510, [Link Stuttgarter Adressbuch 1939](#). Als polnischer Staatsbürger werden er und seine Frau Amalie, geb. Hanfling, jedoch im Oktober 1938 nach Polen abgeschoben, siehe Erhebungen über die jüdischen Einzelschicksale in alphabetischer Folge der Wohnorte: Stuttgart R, LABW HStAS, EA 99/001 Bü 171 Leiser Roth, [Link LABW HStAS](#). Angeblich wurde er im Mai 1944 in Belsen zuletzt gesehen, siehe Unterlagen in Arolsen Archives, https://collections.arolsen-archives.org/de/archive/6-3-1-1_06030101-173-410, außerdem WikiTree <https://www.wikitree.com/wiki/Roth-9552>.

²⁹ Wolf Schlesinger war 1922 Mitbegründer der *Süddeutschen Gummi-Vertriebs GmbH* und betrieb in den 1930er Jahren mit seiner Frau in Stuttgart-Bad Cannstatt ein Schuhgeschäft. Im Gegensatz zu ihrem Mann, der 1943 in Majdanek ermordet wurde, hat Paula (Priwa) Schlesinger, geb. 1895 als Paula Schächter, die Deportation 1938 nach Polen und die Lagerhaft überlebt. Sie kehrt 1945 nach Stuttgart zurück und emigriert 1946 in die USA, siehe Erhebungen über die jüdischen Einzelschicksale in alphabetischer Folge der Wohnorte: Stuttgart Rothsch -Si, LABW HStAS EA 99/001 Bü 172, Paula Schlesinger, [Link LABW HStAS](#), außerdem Mapping the Lives, [Link MTL](#).

Hennys Freundin Lilly Friedrich wird zusammen mit ihren Eltern deportiert.³⁰

Es kommt noch schlimmer: In der Nacht vom 9. auf den 10. November werden während der November-Pogrome (Reichspogromnacht) Synagogen angezündet und Geschäfte geplündert. Vor dem Geschäft der Familie Katz, das inzwischen in das eigene Gebäude am Leonhardsplatz 8 umgezogen ist, liegen Schuhe auf der Straße, sind die Schaufenster eingeworfen, erinnert sich Henny Porter³¹. Unter den zehn Geschäften, die laut einem Bericht des amerikanischen Generalkonsuls Honaker³² besonders schwer beschädigt wurden, ist auch das Schuhgeschäft von Hennys Eltern am Leonhardsplatz.

³⁰ Lilly (Lilian) Friedrich war das dritte und jüngste Kind des Kaufmanns Salomon Friedrich und seiner Frau Margarete, sie wohnte mit ihren Eltern in der Reinsburgstraße 44. Von Lilly erhielt Henny 1937 zum 12. Geburtstag das Tagebuch, in dem sie später ihre Geschichte festgehalten hat. Während Eva-Anna und Leon, den älteren Geschwistern von Lilly, Mitte der 1930er Jahre die Flucht nach Palästina gelang, wurden Lilly und ihre Eltern im Rahmen der sogenannten Polen-Aktion deportiert und später ermordet. Zum Schicksal siehe Erhebungen über die jüdischen Einzelschicksale in alphabetischer Folge der Wohnorte: Stuttgart E-F, LABW HStAS, EA 99/001 Bü 65, Salomon Friedrich, [Link LABW HStAS](#); Margarete Friedrich, [Link LABW HStAS](#); Lilian Friedrich, [LABW HStAS](#); Leon Friedrich, [Link LABW HStAS](#) und Chava (Eva-Anna) Friedrich, [Link LABW HStAS](#)

³¹ Interview mit Henny Porter (wie Anm. 19), siehe ca. ab Minute 11:38.

³² Bericht des amerikanischen Generalkonsuls in Stuttgart, Samuel W. Honaker an den US-Botschafter in Berlin, 12.11.1938, in: Projekt Zeitgeschichte im Kulturstadtamt der Landeshauptstadt Stuttgart (Hg.), Fuchs, Karlheinz (Red.), *Anpassung, Widerstand, Verfolgung: Die Jahre von 1933 bis 1939*, Ausstellungsreihe Stuttgart im Dritten Reich (Stuttgart, 1984), S. 508 ff.

Abb. 6: Kaufhaus Breuninger und Leonhardsplatz mit dem Haus Nr. 8 ganz rechts im Bild (Foto: Sammlung Wibke Wieczorek-Becker)

Da Rosa Katz darauf beharrt, dass nur ihr Ehemann als Eigentümer des Ladengeschäfts und der Häuser den Verkauf unterschreiben kann, kann Moritz Katz Anfang 1939 für kurze Zeit aus Polen nach Stuttgart zurückkehren³³, bevor er endgültig über die Schweiz nach Italien flüchtet. Im März 1939 verkauft er das Geschäft am Leonhardsplatz an eine nicht jüdische Nachfolgerin, Ende April wird seine Firma laut Handelsregistereintrag gelöscht³⁴.

³³ Erlaubnis zur vorübergehenden Rückkehr, Polizeipräsidium Stuttgart, 12.01.1939, die Frist wird am 29.04.1939 bis 3. Mai 1939 verlängert. (Dokumente im Besitz der Familie Porter)

³⁴ Zum Verkauf siehe Oberfinanzdirektion Stuttgart: Akten über Vermögenskontrolle, NS-Vermögen und Rückerstattung, mit Vorprovenienzen. Amt Stuttgart / (1921) 1945-1958, LABW StAL, EL 402/25 Bü 481 Katz, Moritz; „Schuhhaus im Zentrum“, Besitzer: Ernst, Lieselotte, [Link LABW StAL](#) Bild 18. Löschung der OHG: Deutscher Reichsanzeiger, 9.05.1939, S. 25, [Link](#)

Fluchtwege der Familie Katz

Julius Katz gelangt Ende August 1939, wenige Tage vor Beginn des Zweiten Weltkrieges, mit einem Kindertransport nach England³⁵. Mit 80 anderen Kindern, vorwiegend aus Süddeutschland, passiert der Zehnjährige am 24. August in einem Zug bei Zevenaar die deutsch-niederländische Grenze. Noch am gleichen Tag geht es von Hoek van Holland per Schiff ins englische Harwich und weiter nach London. Vier Jahre soll es dauern, bis Julius im Sommer 1943 seine Familie wiedersieht.

Fest davon überzeugt, dass Julius' Schwester Henny ebenfalls noch einen Platz in einem Kindertransport bekommt, entzieht sich Rosa Katz der drohenden Abschiebung nach Polen³⁶, verlässt zwei Tage nach ihrem Sohn³⁷ ebenfalls Stuttgart und flüchtet nach Italien. Vor der Ausreise gelingt es noch, das Mobiliar der Familie in die USA zu verschiffen³⁸. Ihre 14-jährige Tochter zieht zu ihrer gleichaltrigen Freundin Inga Thalheimer³⁹ und deren Familie in die Senefelderstraße. Doch während sich die Thalheimers mit Un-

[Deutsches Zeitungsportal Reichsanzeiger](#). Das nachfolgende Unternehmen ist offensichtlich nicht im Handelsregister eingetragen.

³⁵ Lt. Karteikarte im Bestand des World Jewish Relief Archives, London, Mail Amy Williams vom 10.11.2025. Im gleichen Bestand auch Schreiben des „Het Kinder-Comité“ in Amsterdam mit Transportliste der Kinder vom 22.08.1939.

³⁶ Siehe Weisung des Polizeipräsidiiums Stuttgart vom 8.07.1939 (Dokument im Besitz der Familie Porter)

³⁷ Daten lt. Seite 2 des Schreibens der Rechtsanwälte Ulmer/Bundschuh/Ganssmüller vom 17.05.1961 in Entschädigungssache Katz, LABW StAL EL 350 I Bü 27049, Scan 14 (Akte nicht im Online-Findbuch des LABW gelistet)

³⁸ Siehe Schriftwechsel mit dem Landesamt für Wiedergutmachung Baden-Württemberg: Einzelfallakten / ca. 1945-2021, LABW StAL, EL 350 I Bü 27048 Moritz Katz, [Link LABW StAL](#)

³⁹ Inga Thalheimer (1925-2000), s. Mapping the lives, [Link MTL](#), außerdem Nachruf in The Indianapolis Star, 10.07.2000, S. 14, [Link Newspapers.com](#). Biografie WikiTree: <https://www.wikitree.com/wiki/Thalheimer-34>

terricht in Nagelpflege und Massage auf eine neue berufliche Zukunft in den USA vorbereiten⁴⁰, machen der Beginn des Zweiten Weltkriegs und die Kriegserklärung Großbritanniens Hennys erhoffte Ausreise nach England unmöglich.

Im Mai 1940 emigriert die Familie Thalheimer in die USA⁴¹, Henny bleibt erneut zurück. Die jüdische Gemeinde bringt sie bei einer jüdischen Frau und ihrer unverheirateten Tochter in einer Dachkammer unter. Sie hat sich täglich bei der Gestapo zu melden und jederzeit den gepackten Koffer bereitzuhalten für den Abtransport in ein Lager, erinnert sie sich Jahrzehnte später in einem Interview: „Ich begann die Deutschen zu hassen, ich hätte töten können.“ Von ihrer Dachkammer aus sieht sie die Angriffe der britischen Bomber auf Stuttgart, möchte sich am liebsten bemerkbar machen⁴².

Geheimnisvolle Helferin in der Not

Rund sechs weitere zermürbende Monate vergehen, bis über die jüdische Gemeinde die erlösende Nachricht kommt, die Mutter habe für die Familie Visa für die USA. Die 15-Jährige geht zum italienischen Konsulat und entgegen allen Anweisungen stellt der dortige Beamte am 15. November 1940 ein Transitvisum für Italien aus⁴³. Mit dem Zug reist Henny am folgenden Tag nach München.

⁴⁰ Lt. Erinnerung von Henny Porter, Interview (wie Anm. 19), siehe ca. ab Minute 18:45.

⁴¹ Siehe Erhebungen über die jüdischen Einzelschicksale in alphabetischer Folge der Wohnorte: Stuttgart So - U, LABW HStAS, EA 99/001 Bü 173, 1 Bü, Thalheimer, [Link LABW HStAS](#)

⁴² Interview mit Henny Porter (wie Anm. 19), siehe ca. ab Minute 21:00.

⁴³ Interview mit Henny Porter (wie Anm. 19), siehe ab ca. Minute 25:30, Fremdenpass mit Stempeln im Besitz der Familie Porter.

Mit ihr und einem Nazi in Zivil an Bord startet von dort am gleichen Tag ein deutsches Militärflugzeug nach Rom.

Diese abenteuerliche Reise, mit gewitterbedingter Notlandung in Venedig, ist vermutlich nur zu erklären durch die Bekanntschaft der

Mutter mit einer italienischen Adelligen, der Marchesa Margherita Ferrero di Cambiano, der Witwe des 1931 verstorbenen italienischen Senators und Staatssekretärs Marchese Cesare Ferrero di Cambiano⁴⁴. Sie kümmert sich in Rom um hilfsbedürftige Flüchtlinge. Der Marchesa werden auch sehr gute Beziehungen zum italienischen Kronprinzen Umberto und zum Vatikan nachgesagt⁴⁵. Offensichtlich hat diese Frau ihre

Abb. 6: Visum im Fremdenpass von Henny Katz (Foto privat)

⁴⁴ In Rom haben wir unter anderen eine reizende Dame kennen gelernt[,] Marchise (!) F. de C. Sie hilft von morgens bis abends hilfsbedürftigen Menschen. Tagebucheintrag von Henny Katz am 5.12.1941 (Privatbesitz Familie Porter)

⁴⁵ Information von PD Dr. Lutz Klinkhammer, Deutsches Historisches Institut in Rom, Mail vom 25.01.2026, mit Verweis auf den Instagram-Account von manus_8181, Eintrag vom 29.04.2020, https://www.instagram.com/p/B_kuyUslWBo/

Abb. 7: Margherita Ferrero di Cambiano
(Quelle: Instagram)

Beziehungen unter anderem dazu genutzt, um Henry zur Ausreise aus Deutschland zu verhelfen⁴⁶.

Italien war aber nur eine Zwischenstation. Ursprünglich will die Familie mit einem Schiff des Norddeutschen Lloyd in die USA reisen, dies belegt ein Schreiben des Stuttgarter Reisebüros Rominger⁴⁷. Moritz Katz gelingt es Ende 1940, für sich, seine Frau und seine Tochter die Weiterreise nach Lissabon zu organisieren. Nur vom neutralen Portugal aus

starten noch Schiffe in die USA. Die Familie kommt in der portugiesischen Hauptstadt in einer billigen Pension unter. Noch Jahrzehnte später erinnert sich Henry Porter an die für sie beeindruckenden Schaufensterauslagen⁴⁸. Aber auch negative Erfahrungen verbindet sie mit Lissabon: Beim Versuch, Julius von London nach Lissabon zu holen, sitzt die Familie offensichtlich einem Betrüger auf⁴⁹.

⁴⁶ Interview mit Henry Porter (wie Anm. 19), siehe ab ca. Minute 27:40.

⁴⁷ Siehe Schreiben der Reisebüro Rominger GmbH, Stuttgart, vom 20.07.1939: Bestätigung eines Depots für eine Schiffsreise, in: Landesamt für die Wiedergutmachung Baden-Württemberg: Einzelfallakten / ca. 1945-2021, LABW StAL, EL 350 I Bü 27048 Moritz Katz, [Link LABW StAL](#) (Scan 35)

⁴⁸ Interview mit Henry Porter (wie Anm. 19), siehe ca. ab Minute 54:00.

⁴⁹ Interview mit Henry Porter (wie Anm. 19), siehe ca. ab Minute 57:30.

Am 27. Januar 1941 verlässt die Familie an Bord des von der portugiesischen Regierung gecharterten Dampfers *Lourenço Marques* Europa⁵⁰ und macht sich mitten im Krieg auf die nicht ungefährliche Reise nach New York. Die 15-Jährige genießt trotzdem das Leben an Bord, zusammen mit anderen jungen Leuten an Bord kann sie endlich ein unbeschwerter Teenager sein. Am 8. Februar, einem bitterkalten Tag, legt das Schiff in New York an⁵¹. Geschafft!

Neuanfang in den USA

Der Anfang ist hart. Der Vater schlägt sich 1942 und 1943 zunächst als Truckfahrer durch⁵². Fehlende Englischkenntnisse erschweren seinen beruflichen Neubeginn in der Schuhbranche. Allein wegen der Sprachkenntnisse ist daher die Mitarbeit der Kinder im später eröffneten eigenen Schuhgeschäft unverzichtbar⁵³.

Im August 1943, mitten im Krieg und vier Jahre nach der Trennung von der Familie, kommt auch der inzwischen 14-jährige Julius Katz via Kanada aus England in den USA an⁵⁴. Als Kind wurde er von der

⁵⁰ Siehe New York, U.S., Arriving Passenger and Crew Lists (including Castle Garden and Ellis Island), 1820-1957, Liste 4 #4 (Moritz Katz) und Liste 5 #4+5 Rosa und Henny Katz, [Link Ancestry](#) bzw. [Link Ancestry](#). Zum Schiff siehe Wikipedia contributors, 'SS Lourenço Marques', *Wikipedia, The Free Encyclopedia*, 16 December 2025, 15:10 UTC, <https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=SS_Louren%C3%A7o_Marques&oldid=1327867120> [accessed 6 March 2026]

⁵¹ Interview mit Henny Porter (wie Anm. 19), siehe ca. ab Minute 69:00

⁵² Siehe Schreiben der Rechtsanwälte Ulmer, Bundschuh et al. vom 22.07.1958 an die Entschädigungskammer des Landgerichts Stuttgart, in: Landesamt für die Wiedergutmachung Baden-Württemberg: Einzelfallakten / ca. 1945-2021, LABW StAL, EL 350 I Bü 27048, Moritz Katz, S. 3, [Link LABW StAL](#), Scan 90

⁵³ Interview mit Henny Porter (wie Anm. 19), siehe ca. ab Minute 72:00.

⁵⁴ Siehe Soundex Index to Entries into the St. Albans, Vermont, District through Canadian Pacific and Atlantic Ports, 1924-1952 (National Archives

Familie getrennt und muss sich nun als Teenager zum zweiten Mal in seinem Leben völlig neu zurechtfinden. Die schwierige wirtschaftliche Lage und die erzwungenermaßen abgebrochene Schulbildung führen dazu, dass beide Kinder ihre beruflichen Pläne ändern müssen: Henny wollte ursprünglich Lehrerin werden⁵⁵, ihr Bruder Julius Ingenieur⁵⁶.

Was sind verpasste Bildungschancen wert? Wie ist der materielle Schaden einzuschätzen? Seit 1950 kämpft die Familie um Wiedergutmachung. Zahlreiche Schriftsätze dokumentieren die langwierigen Auseinandersetzungen um einen finanziellen Ausgleich für Schäden, die sich längst nicht alle in Mark und Pfennig beziffern lassen. Moritz Katz erlebt das Ende der mühsamen Durchsetzung der Entschädigungsansprüche, die sich bis Mitte der 1960er Jahre hinzieht, nicht mehr. Er stirbt im Alter von 62 Jahren Ende 1958 in Cleveland⁵⁷. Rosa Katz überlebt ihren Mann um ein Vierteljahrhundert bis zum Juni 1983⁵⁸. Sohn Julius, der das

Microfilm Publication M1463 46), [Link MyHeritage](#). Als Kontaktperson in London gibt er seine Cousine (?) Ruth Fortgang an, die ebenfalls per Kindertransport aus Stuttgart entkam. Für ihre Eltern Isaak und Martha Fortgang sowie ihren Bruder Hermann wurden 2007 Stolpersteine verlegt, s. [Link Stolpersteine Stuttgart](#)

⁵⁵ Erhebungen über die jüdischen Einzelschicksale in alphabetischer Folge der Wohnorte: Stuttgart K, LABW HStAS, EA 99/001 Bü 168, Henny Katz, [Link LABW HStAS](#)

⁵⁶ Erhebungen über die jüdischen Einzelschicksale in alphabetischer Folge der Wohnorte: Stuttgart K, LABW HStAS, EA 99/001 Bü 168, Julius Katz, [Link LABW HStAS](#)

⁵⁷ Nachruf in The Plain Dealer, Cleveland/Ohio, 25.12.1958, S. 40, [Link Newspapers.com](#)

⁵⁸ Nachruf in The Plain Dealer, Cleveland/Ohio, 13.06.1983, S. 46, [Link Newspapers.com](#)

elterliche Schuhgeschäft in Cleveland übernommen hat, stirbt im September 1996⁵⁹.

Abb. 7: Schuhhaus L. Ernst mit Nachtwächterbrunnen 1941, eine Aufnahme mit dem Schriftzug ‚Katz‘ war nicht auffindbar. (Foto: Landesmedienzentrum Baden-Württemberg)

In Stuttgart erinnert jahrzehntelang nichts an die Familie Katz. Bis 1944 wird das Geschäft am Leonhardsplatz unter dem Namen *Schuhhaus L. Ernst* weitergeführt⁶⁰, die neue Inhaberin beharrt nach dem Krieg darauf, dass sie das Geschäft durch *normalen Kauf* übernommen

hab⁶¹. Zwei Bombentreffer im Juli und September 1944 legen das Geschäftshaus und die übrigen Gebäude auf der Nordseite des Leonhardsplatzes in Schutt und Asche, heute ist das Gebiet nicht wiederzuerkennen. Die Nachfolgerin von Moritz Katz zog mit dem Geschäft zunächst in die Katharinenstraße und 1948 in die Pauli-

⁵⁹ U.S. Sterbe-Verzeichnis der Sozialversicherung (SSDI) MyHeritage.com online database, [Link MyHeritage](#) Julius A Katz

⁶⁰ Erstaunlicherweise wird im Stuttgarter Adressbuch 1943, Teil III, S. 263, noch M. Katz als Eigentümer des Gebäudes Leonhardsplatz 8 genannt, siehe [Link Stuttgarter Adressbuch 1943](#)

⁶¹ Oberfinanzdirektion Stuttgart: Akten über Vermögenskontrolle, NS-Vermögen und Rückerstattung, mit Vorprovenienzen. Amt Stuttgart / (1921) 1945-1958, LABW StAL, EL 402/25 Bü 481 Katz, Moritz; "Schuhhaus im Zentrum" Besitzer: Ernst Lieselotte, Scan 71; [Link LABW StAL](#)

nenstraße um⁶². Das Grundstück Ludwigstraße 10 ist bis in die 1960er Jahre ein Ruinengrundstück⁶³.

Henny Katz, 1925 in Stuttgart als polnische Staatsbürgerin geboren, 1940 als Staatenlose aus ihrem Heimatland geworfen und Ende der 1940er Jahre als Henny Porter in den USA eingebürgert⁶⁴, erhält am 22. Januar 2025 im deutschen Generalkonsulat in Miami/Florida erstmals einen deutschen Pass⁶⁵.

Damit schließt sich für Henny Porter ein Kreis: fast ein Jahrhundert nach ihrer Geburt in Stuttgart, mehr als achtzig Jahre nach ihrer Entrechtung und Vertreibung. Die Begegnungen im Rahmen des von Oberbürgermeister Manfred Rommel initiierten Besuchsprogramms in den 1980er und 1990er Jahren haben zuvor schon eine Brücke geschlagen. Sie bringen Henny wieder in Kontakt mit der Stadt ihrer Kindheit und versöhnen sie mit ihrer alten Heimat.

⁶² Siehe Wiedergutmachungsunterlagen: Oberfinanzdirektion Stuttgart: Akten über Vermögenskontrolle, NS-Vermögen und Rückerstattung, mit Vorprovenienzen. Amt Stuttgart / (1921) 1945-1958, LABW StAL, EL 402/25 Bü 481 Katz, Moritz; „Schuhhaus im Zentrum“, Besitzer: Ernst, Lieselotte, [LABW StAL Bild 13](#). Das Stuttgarter Adressbuch 1950, Teil IV, S. 131, listet ihr Geschäft aber noch in der Katharinenstraße 9, siehe [Link Stuttgarter Adressbuch 1950](#). In der Paulinenstraße 44 ist 1953 nur ein Schuhgroßhandel Erhard Fischer geführt (Stuttgarter Adressbuch 1953, Teil IV, S. 151), [Link Stuttgarter Adressbuch 1953](#)

⁶³ Lt. Schreiben der Stadt Stuttgart vom 4.09.1961 an die Staatsanwaltschaft Stuttgart, in: Landesamt für die Wiedergutmachung Baden-Württemberg: Einzelfallakten / ca. 1945-2021, Moritz Katz, LABW StAL, EL 350 I Bü 27048, (Scan 25), [Link LABW StAL](#)

⁶⁴ U.S., Naturalization Record Indexes, 1791-1992 (Indexed in World Archives Project) Pennsylvania > Indexes to Naturalization Petitions, 1795-1951 > 1926-1952 Pia, Giovanni-Rekus, Joseph > image 1781 of 4985 [Ancestry Image](#) (accessed 20 March 2026).

⁶⁵ Siehe Meldung des German Consulate General in Miami, [Link Facebook](#)

Was bleibt, ist eine neu gewonnene Verbundenheit, getragen von Erinnerungen und Dankbarkeit.

Vor dem eher unscheinbaren Nachkriegsgebäude in der Ludwigstraße 10 wurden am 19. Mai 2026 in Anwesenheit von Familienmitgliedern Stolpersteine für Moritz und Rosa Katz sowie ihre Kinder Henny Porter und Julius Katz verlegt⁶⁶.

⁶⁶ Biografie unter <https://www.stolpersteine-stuttgart.de/biografien/moritz-rosa-henny-und-julius-katz-ludwigstr-10/>

Nachbemerkung

Die Recherchen für die Biografien der Familie Katz haben mich tief berührt und über Monate beschäftigt. Es war eine intensive Forschungsreise, auf der ich nicht nur das Schicksal der Familienangehörigen, ihrer Freunde und Geschäftspartner, sondern auch neue Aspekte der Stuttgarter Stadtgeschichte entdeckt habe. Immer wieder gab es neue Facetten zu erforschen. Besonders bewegend war es zu erleben, wie eng persönliche Lebenswege mit der Geschichte dieser Stadt verwoben sind.

Sehr berührt hat mich, dass Henny Katz Porter nach allem Erlebten über das Besuchsprogramm von Oberbürgermeister Manfred Rommel wieder einen Weg fand, sich mit ihrer Heimatstadt Stuttgart zu versöhnen – etwas, das alles andere als selbstverständlich ist.

Mein besonderer Dank gilt an dieser Stelle Marc Porter, der mir mit großer Offenheit begegnet ist, mir immer wieder neue Details und Dokumente geliefert und meine vielen Fragen geduldig beantwortet hat. Thanks, Marc!

*Marion Weber
Stuttgart, im Mai 2026*

Personenregister

Bloch

Ludwig 14

Max 14

Ernst

Lieselotte 23, 24

Ferrero di Cambiano

Cesare 19

Margherita 19, 20

Fischer

Erhard 24

Fortgang

Hermann 22

Isaak 22

Martha 22

Ruth 22

Friedrich

Eva-Anna 15

Leon 15

Lilly 11, 15

Margarete 15

Salomon 6, 11, 15

Honaker

Samuel W. 15

Katz

Arie Leo 12

Hena 6

Henny (Channa) 12

Henny, verh. Porter 5, 7, 8,
10, 12, 13, 15, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 24, 25, 26, 30

Hermann 6, 7, 9, 14

Isaac 6, 11, 12

Jonas 6

Josef 9, 14

Julius 5, 7, 8, 17, 20, 21,
22, 23, 25

Liebe (Lola) 12

Lucie (Leah) 12

Moritz 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 16, 17, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 30

Moritz (Schuhmacher) 9

Rosa Hilde 9, 14

Rosa, geb. Roth 5, 6, 7, 8,
9, 12, 16, 17, 22, 25, 30

Selma (Sarah) 9

Pariser

Czarna 7

Isaac 6, 7

Moses 7

Oskar 7, 12

Szaja 7

Rommel

Manfred 24

Roth

Amalie 14

David 13

Herschel Zvi 13

Jakub 13

Joseph 13, 24

Leiser 7, 14

Martha 14

Pauline (Pesla) 13

Schlesinger

Paula (Priwa) 14

Wolf Wilhelm 7, 10, 14

Thalheimer

Familie 18

Inga 17

von Savoyen

Umberto 19

Für die im Text genannten Personen sind Einträge in der genealogischen Datenbank WikiTree angelegt. Ein Verzeichnis befindet sich hier:

https://www.wikitree.com/wiki/Space:Stolpersteine_for_the_Katz_Family

Wichtige Quellen

- * Adressbücher der Stadt Stuttgart, [Link Stuttgarter Adressbücher](#)
- * Amtsgericht Stuttgart: Akten des Schlichters für Wiedergutmachung Stuttgart / nach 1945, Landesarchiv Baden-Württemberg, Staatsarchiv Ludwigsburg (LABW StAL)
 - FL 300/33 I Bü 15720 Katz, Moritz
 - FL 300/33 I Bü 19427 Katz, Moritz
 - FL 300/33 I Bü 8662 Katz, Morris
 - FL 300/33 I Bü 8665 Katz, Rosa[Link LABW StAL Findbuch FL 300/33 I](#)
- * Deutscher Reichsanzeiger und Preußischer Staatsanzeiger, Handelsregister-Mitteilungen, [Link Deutscher Reichsanzeiger](#)
- * Dokumentationsstelle zur Erforschung der Schicksale der jüdischen Bürger Baden-Württembergs 1933-1945 / 1962-1969, Erhebungen über die jüdischen Einzelschicksale in alphabetischer Folge der Wohnorte, LABW HStAS EA 99/001
 - Bü 27 Esslingen am Neckar,
 - Bü 81 Ludwigsburg A–K,
 - Bü 163 ff. Stuttgart,[Link LABW HStAS Findbuch EA 99/001](#)
- * Esslingen Stolpersteine, <https://www.denkzeichen.com/stolpersteine/> und [esstolpert](https://www.esstolpert.de/), <https://www.esstolpert.de/>
- * Gegen das Vergessen: Stuttgarter Stolpersteine, <https://www.stolpersteine-stuttgart.de/start/>
- * Hahn, Joachim und Richard Klotz, *Friedhöfe in Stuttgart: Band 3, Pragfriedhof, Israelitischer Teil*, Bd. 57, Veröffentlichungen des Archivs der Stadt Stuttgart (Stuttgart: [n.p.], 1992)
- * Landesamt für die Wiedergutmachung Baden-Württemberg: Einzelfallakten / ca. 1945–2021, LABW StAL,
 - EL 350 I Bü 14981 Rosa Katz

- EL 350 I Bü 27048, Moritz Katz,
[Link LABW Findbuch EL 350 I](#)
- * Mapping the Lives, [Link Mapping the Lives](#)
- * Matan Shefi Research, Katz Roth Report and Research, Warsaw 2024 (Manuskript)
- * Oberfinanzdirektion Stuttgart: Akten über Vermögenskontrolle, NS-Vermögen und Rückerstattung, mit Vorprovenienzen. Amt Stuttgart / (1921) 1945–1958, LABW StAL, EL 402/25 Bü 481 Katz, Moritz; “Schuhhaus im Zentrum”, Eigentümer: Ernst, Lieselotte, [Link LABW StAL](#)
- * Projekt Zeitgeschichte im Kulturstadamt der Landeshauptstadt Stuttgart (Hg.), Fuchs, Karlheinz (Red.), *Anpassung, Widerstand, Verfolgung: Die Jahre von 1933 bis 1939*, Ausstellungsreihe Stuttgart im Dritten Reich (Stuttgart, 1984)
- * Stolpersteine Ludwigsburg. Erinnerung an die Opfer von NS-Verbrechen in unserer Stadt, <https://stolpersteine-ludwigsburg.de/>
- * United States Holocaust Memorial Museum, Oral history interview with Henny Porter, née Katz, April 20, 2015. Video available at [Link Video 2015](#)
- * Yad Vashem, Shoah Names Database, <https://collections.yadvashem.org/en/names>
- * Yizkor Bücher für Lubaczów, Rzeszów, und Sanok, <https://www.jewishgen.org/Yizkor/translations/>
- * Zelzer, Maria, *Weg und Schicksal der Stuttgarter Juden: Ein Gedenkbuch*, Veröffentlichungen des Archivs der Stadt Stuttgart: Sonderband 1 (Stuttgart: Klett, 1964).

